

**АБУ НАСР ФОРОБИЙНИНГ ПЕДАГОГИКА ФАНИНИНГ
АСОСЧИСИ СИФАТИДА**

ТДТрУ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта уқитувчиси - З. Н. Бобошев

ТДТрУ мустақил тадқиқотчилари - М.Н.Хасанов

ТДТрУ талабаси - Э.А.Нуруллаев

mirshodhasanov02@gmail.com

[Тел.+998909511099](tel:+998909511099)

Аннотация

Ушбу мақолада Форобийнинг ҳаёти илмий-фалсафий қарашларида инсон ақл-заковатини бирламчи ўринга қўйганлиги, Абу Наср Форобийнинг педагогика фанининг асосчиси эканлиги, шунингдек, унинг асарларида кўриб чиқилган педагогик тушунчаларга берилган таърифлар билан янада ойдинлашади. Форобий инсон, унинг дунё тарққиётининг энг мукамал ва етук якуни сифада этирофи, унинг асарларида инсонга тарбия ва таълим бериш зарурлиги каби масалалар тахлил этилган. Педагогиканинг асосий тушунчаси бўлган ўқитиш ва тарбия ҳақида олим шундай изоҳ беради

Калит сўзлар: Форобий, инсон илмий-фалсафий қарашлари, таълим-тарбия, билиш, педагогика, диалектика, ўқитиш, ўрганиш, дунёқараш, Замоनावий педагогика.

Кириш. Абу Наср Форобийнинг педагогика фанининг асосчиси эканлиги унинг асарларида кўриб чиқилган педагогик тушунчаларга берилган таърифлар билан янада ойдинлашади. Педагогиканинг асосий тушунчаси бўлган ўқитиш ва тарбия ҳақида олим шундай изоҳ беради: «Ўқитиш халқ ва халқларда назарий хайрия, таълим эса санъатга асосланган билимлар орқали уларга ахлоқий хайрия беришдир. Ўрганиш фақат сўз орқали амалга оширилади, тарбияда инсон ва кишиларда билимга асосланган сифатларга

асосланган ҳаракатларни бажариш малакаларини шакллантиришга ўргатилади. Кўриниб турибдики, бу таърифларнинг метафорик маъноси замонавий педагогикадаги «таълим» ва «тарбия» тушунчалари билан узвий боғлиқдир.

Фаробий меросида педагогиканинг асосий тушунчаси бўлган «тарбия» тушунчаси ҳам мавжуд. Замонавий педагогикадаги «Ўрганиш биз учун борлиқнинг келиб чиқишини билиш қуроли, улардан келиб чиқадиган хулосалар – илмий фанларни ўрганишнинг ибтидоси ва воситасидир» таърифи «таълим ўрганиш натижасидир, сўзма-сўз маънода ўз билимини шакллантиришдир. Ижтимоий онг шакли сифатида санъат катта рол ўйнайди. Санъат орқали биз дунёни бадиий тан олишга, ҳаётга эстетик муносабатни шакллантиришга, шахснинг фуқаролик ва маънавий инсоний фазилатларини тарбиялашга эришамиз. Эстетик тарбия - инсон ҳаётига, санъатга, табиатга, гўзалликка муҳаббат, ҳислар орқали буюк гўзаллик, тўғри тушуниш, баҳраманд бўлмоқ. Бадиий асос меҳнатни янада мукаддаслайди, ҳаётни гўзаллаштиради ва инсоннинг юксак ахлоқий фазилатларини шакллантиради. Фаробий: «Инсоннинг хулқ-атворини яхшилайдиган ҳаракатлар инсон танасини яхшилайдиган ҳаракатларга ўхшайди.

Тананинг комиллиги – саломатлик, агар саломатлик бўлса, уни асраш керак, бўлмаса, унга эришишга ҳаракат қилиш керак. Жисмоний фаоллик нормал даражада бўлса, соғлиқка эришиш мумкин. Худди шундай, агар биз ўртача даражада ҳаракат қилсак, улар орқали яхши хулқ-атворга эга бўламиз. « хулқ-атвори ижтимоий муҳит, тарбиявий таъсир, Инсон иродаси касаллик каби кўплаб объектив ва субъектив омиллар таъсирида шаклланади ва ўзгаради. Фаробийнинг фикрича, тарбия топмайдиган, тузатиб бўлмайдиган, йиртилмайдиган ёш йўқ. «Ёмонлик руҳнинг касаллигидир. Бу хасталиқдан халос бўлиш учун маълум бир касалликни даволовчи шифокордек бўлишимиз керак», — деди олим.

Абу Наср Форобий асарларида ватанпарварлик тарбиясини эътибордан четда қолдирмаган. Форобий – «Бахтга йўл» рисоласида ёшларга қаҳрамонлик, саховат, хайр-эҳсон, қаноат, нотиқлик ва ҳоказолар ҳақида ҳикоя қилади. бу хислатларни тарбиялаш усуллари баён қилади. Бу хасталиқдан халос бўлиш учун маълум бир касалликни даволовчи шифокордек бўлишимиз керак», — деди олим.

Абу Наср Форобий асарларида ватанпарварлик тарбиясини эътибордан четда қолдирмаган. Форобий – «Бахтга йўл» рисоласида ёшларга қаҳрамонлик, саховат, хайр-эҳсон, қаноат, нотиқлик ва ҳоказолар ҳақида ҳикоя қилади. бу хислатларни тарбиялаш усуллари баён қилади. Бу хасталиқдан халос бўлиш учун маълум бир касалликни даволовчи шифокордек бўлишимиз керак», — деди олим. Абу Наср Форобий асарларида ватанпарварлик тарбиясини эътибордан четда қолдирмаган. Форобий – «Бахтга йўл» рисоласида ёшларга қаҳрамонлик, саховат, хайр-эҳсон, қаноат, нотиқлик ва ҳоказолар ҳақида ҳикоя қилади. бу хислатларни тарбиялаш усуллари баён қилади. Арастудан кейин «Иккинчи муаллим»га айланган жаҳонга машҳур мутафаккир, олим, халқ даҳоси Абу Носир Форобий инсоният тарихида янги педагогик тизимни шакллантириш, уни ҳаётга татбиқ этишда алоҳида ўрин тутди. тарбиянинг умуминсоний ғоялари. Абу Наср Форобий илк педагогик ғоялар ютуқларини қайта тиклай ва такомиллаштира олди. У халқ даҳосига, Шарқ маданиятининг энг яхши намуналарига эътибор бериб, ўзининг педагогик концепциясини ишлаб чиқди. Унинг педагогик концепцияси дидактика ва тарбия назарияси муаммоларини ўзида мужассамлаштирган фундаментал тизимдир.

Абу Наср Форобийнинг тарбиявий ғоялари назарий жиҳатдан ҳар қандай педагогик таълимотнинг бошланғич нуқтаси бўлиши мумкин. айниқса, унинг буюк жамиятни бутун инсоният жамияти сифатида тасвирлайдиган инсонпарварлик платформаси замонавий педагогиканинг етакчи ғоясидир. Абу Наср Форобий етук инсонни тарбиялаш учун инсон биринчи билим эмас,

билимли бўлиши керак, тарбиясиз таълим инсониятнинг ашаддий душмани, бу эса келажакда унинг бутун ҳаётига фалокат келтиради, деган тамойилни илгари сурган. Аллома шундай улкан ишни амалга оширдики, бу ишга унинг ўтмишдошлари юзаки тўхталиб ўтган эдилар. Бу буюк инсон юнон фалсафасининг энг қийин масалаларининг сўнгги ўзгаришларигача қамраб олди ва кўра билди. Ғарбда кадр-қимматидан ортиқ мақталадиган Авиценнанинг ўзи тан олганидек, у Аристотелнинг метафизикасини орадан юз йилча ўтгандан кейин кўлига Абу Наср Форобийнинг шу китобга ёзилган шарҳи тушгандан кейингина тушунган. Шунинг учун Шарқда фалсафани ҳақиқий, қатъий илмий асосда ишлаб чиққан киши деб фақат Форобийни ҳисобламоқ лозим» .Абу Наср Форобий давлат бошқаруви механизмларини такомиллаштириш ва ҳокимиятни инсонпарварлаштириш учун жамоавий, гуруҳли бошқарувнинг намунали ғоясини, демократик, адолатли, ақлли раҳбар ғоясини таклиф қилди. Абу Наср Форобийнинг фикрича, жамиятнинг биринчи етук модели «шаҳар-давлат» бошқаруви эди. Яхши жамиятнинг энг барқарор хислати - бу билимдон олим таърифлаганидек, инсоннинг ахлоқий қадриятларига устувор аҳамият беришдир. Бу тамойил замонавий билимлар учун муҳим ва долзарбдир. Донишманд ҳукмдор тимсолида мужассамланган комил инсон ғояси ўзининг юксак чўққисида эди. Бу фикрлар Форобийнинг «Китоб ал-милла» «Дин ҳақида рисола»да ўрин олган. Худо бу дунёни инсон учун яратган. Инсон биринчи ўринда туради. Инсонга унинг инсонийлигини еслатувчи билим, тушунча, назария, шаблондан кўра «устоз» ва «ибрат намунаси»нинг таъсири кучлироқдир. Бу хулосага кўра, у инсониятнинг биринчи устози Муҳаммад пайғамбарни «Раис ул-аввал» деб талқин этади.

Бу хулоса буюк бобомиз ислом динини илмнинг егизаки деб эътироф етганлигини кўрсатади. Фан, таълим, дин ўртасидаги муносабатларга янгича ёндашувни шакллантириш каби асарлар миллий маънавиятни уйғотиш ва тиклашга катта ҳисса қўшмоқда.

Форобий Худонинг қудрати ва буюклигини таъкидлаган. У кечаю кундуз дуо қилиб, Худодан уни гуноҳларидан поклашини ва унга покиза ақл беришини сўради. Ўз бандангдан жаҳолат пардасини супуриб, уни барча нуқсонлардан тозала. Ўзинг рози бўлган ишингдан роҳат ол! Аллоҳим! Менинг мақомимни кўтаринг! Мен қилган барча яхшиликларнинг охири бўлсин! Мақсадларимни эзгу қилгин ва амалга оширгин!Эй Машриқу Мағрибнинг Парвардигори! Мэнга олийжаноблик ва олийжаноблик бер, пайғамбарларнинг мўжизаларини кўрсат, бойларнинг бахтини бер, менга доноларнинг ҳикматини, тақводорларнинг тақвосини кўрсат! Менга ҳақиқатни кўрсатинг! Ёлғонни ёлғонга кўрсатгин Аллоҳим! Доноликнинг энг юқори даражасига олиб келинг ва муқаддас фаришталарингиз дунёсига яқинлашинг! Бу сатрларни таҳлил қилиб, буюк мутафаккирнинг бутун умри Худо томонидан қабул қилинган, деган хулосага келиш мумкин. Сабаби: Абу Наср Форобий дунёга машҳур сиймо, мутафаккир, олим, туркий, ислом олами фалсафасининг юлдузи,

Форобийнинг фикрича, «Ёмон хулқ – руҳий касаллик, яхши хулқ-атвор ва ақл-заковат асосий инсоний фазилатлардир», «Бахт – ҳар бир инсон интилувчи мақсаддир», «Ўқитувчининг хатти-ҳаракати меъёри нормалдир». Унинг педагогикаси умумий тақдир тамойиллари: Абу Наср Форобийнинг «Яхши шаҳар аҳлининг қарашлари» ва «Фалсафага дин керак эмас» ва бошқалар. Унинг фалсафий рисоаларида айлана-шаҳар табиати сайёрамиздаги ўн саккиз минг оламдан биридаги ҳаётнинг кичик намунаси сифатида олиниб, уни инсониятга бахт-саодат келтирадиган эзгулик ва адолат сифатида кўрсатади. Бойлик, бойлик ўткинчи дунёнинг ягона ўлчовидир, мавзу, яхши бахт тушунчаси эса абадийликка йўлдор. Эзгулик ва ахлоқ нури. Қалбида иймонини йўқотган, виждонини тиймаган инсон тақдир илми ва тажрибасини инсоният манфаати учун, яхшилик учун эмас, шафқатсизлик ва ёмонлик учун сарфлай олади. ҳаёт сири.

Абу Наср Форобийнинг ўз даврининг энг муҳим асари дин ва фалсафа ўртасида кўприк бўлган. Унинг фикрича, ҳақиқий файласуф билан пайғамбар ўртасида унчалик фарқ йўқ. Форобий дин ҳақиқатини талқин қилишда донишманд мутафаккирларни пайғамбарлар даражасига тэнглаштиради. Форобий фикрича, энг доно раҳбар тафаккур қобилиятига эгадир. Бу хислатлар Муҳаммад пайғамбарда ҳам бор эди. Шунинг учун Форобий Муҳаммад пайғамбарни «Биринчи раҳнамо» деб билган. Ахлоқий фазилатлар интеллектуал миллатни тарбиялаш, ватанпарварлик фазилатларини эгаллашнинг ягона асосий йўлидир. Абу Наср Форобий қалб поклиги, одамларга меҳр-оқибат, ҳар бир ишда еҳтиёткорлик ҳақидаги фикрлари билан ислом динини оддий одамлар ҳаётига яқинлаштиради. «Қалби иймонга тўла, покиза кишигина Аллоҳ таолонинг меҳрига лойиқдир.» Бундай инсон маънавий етук бўлади. Бинобарин, етук шахсгина (ақл кучи билан) маънавий онг орқали инсон онгидаги худонинг моҳиятини тан олади. Ва шу билан руҳий дунёни тортади. Абу Наср Форобий: «Оламдаги нарса ва ҳодисаларни ҳиссий идрок етишга асосланган билиш инсон билишининг ташқи асосидир. Ва биз билимнинг ички қисмини мутлақо соф, муқаддас руҳда намоён бўладиган онг фаолияти билан боғлаймиз. Абу Наср Форобий: У фалсафа ва динни бир хил кўриб, ҳар иккисини онгли билимнинг бир тоифаси деб эътироф етиб, фалсафанинг асосий тамойили далил, диннинг ўзаги эса иймондан иборат эканлигини таъкидлаган. Иймон, одоб, ахлоқ, қадр-қиммат, эзгулик изларининг манбаи диний илм ва диндадир.

Дин инсонни гуноҳдан поклаш, одамийликка етаклаш, тарбиялаш воситасидир. Қуръон инсоний фазилатларни сингдирувчи эзгу меросдир. Одоб, ҳақиқат ва ҳалолликни ҳурмат қиладиган хазина. Инсон ҳақиқатларидан бири исботланса, «Қуръон оцин», дейди. Лаънат текин эмас. Инсон фарзанди дунёси покиза, виждони мусаффо, бойни, оғзида худоси, қўлида Қуръони «Имон жузди»ни ҳурмат қилади. Ёки «Ал хаяу шогбатун мин-ал-имон». Арастудан кейинги Буюк Устоз меросида инсон тарбияси билан боғлиқ

кимматли нарсалар кўп. Бинобарин, у нафақат мутафаккир, балки алломаларнинг жаҳон устозига ҳам айланди.

Абу Наср Форобий янги фалсафий тушунчаларни яратди ва шунга мос натижаларга еришди. Бу натижалар динда, диний қонунчиликда, сиёсат ва фанда. Бу киритилган «янгиликлар»да дин Абу Наср Форобий фалсафий тамойиллари ва фалсафий қарашларининг биринчи манбаи сифатида қаралади, албатта, бу ерда дин алоҳида фалсафий фан сифатида қаралади. Дин ва фалсафа азалдан бир-бирига қарама-қарши бўлиб келган. Сукротга қўйилган айбловлардан бири у диний қадриятларни тан олмагани ва кадрламаслиги (яъни фалсафани диндан устун қўйгани) эди.

Абу Наср Форобий фалсафа ва социология, сиёсат, педагогика, ахлоқ, диалектика ва сиёсат билан қизиқди. Мутафаккир ғоялари ўз давридан олдинда эди. Унинг иши ҳали ҳам долзарбдир. Абу Наср Форобий дунёдаги ҳамма нарсани 6 даражага ажратади. Улар бир-бири билан яқин алоқада эканликларини айтишди. Биринчи босқич - бу ҳамма нарсанинг туғилиши. Иккинчи босқич - ҳамма нарсанинг пайдо бўлиши. Учинчи босқич - ақл ёки ривожланаётган ақл. Тўртинчи босқич - бу руҳ. Бешинчи босқич - бу шакл. Бу олтинчи масала. Бу олти босқич инсон ва атроф-муҳитнинг шаклланишига таъсир кўрсатди, деган фалсафий ғоядир. Буни ҳисобга олган ҳолда, ал-Форобийнинг таълим-тарбиявий таълимотида фалсафа, педагогика, дин барча фанлар йелкама-йелка туради. Ислом таълимоти ва Форобий мероси ўзаро боғланган. Дин инсоният онгини забт этганига қарамай, замон нуқтаи назаридан унинг фалсафадан кечроқ пайдо бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendation).

Хулоса қилиб айтганда, Абу Наср Форобий фалсафий меросида Форобий идрок ва ақл, унинг ичида, мазмуни ва чегаралари ҳақидаги саволларни ечиб, инсон билиш жараёнига чуқур кириб борса, ақлни шунчалик аниқ англай пайдо бўлади, деган аниқга келади. Форобий асарларида онтология

муаммолари билан бир қаторда гносеология масалалари ҳам фаол ривожланишига. Демак, ал-Фаробий борлиқ талқинининг муҳим қисмларидан бири, у Биринчи Сабабнинг Зотини қолган дунё борлигига қарши чиқмайди. Моҳиятан, бу икки мавжудот ёки борлиқнинг икки қутби бирдир. Фаробий олинган таҳлил қилинган дунё худосининг ўзаро муносабатлари ҳақида ўзбек тадқиқотчиси М.Хайруллаев кўчириб олинган каби ўзининг барча хусусиятларини очади ва бўш кучиб, ўз ҳаётини мустақил равишда давом эттирди.

REFERENCES :

1. Хайруллаев М.М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. –Т.: Ўзбекистон, 1971. 141-бет.
2. Бурабаев М.С., Кенесарин А.М., Курманғалиева Г.К. Проблемы бытия и познания в философии аль-Фараби.– С.59.
3. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. – Алма-Ата. 1973. –399
4. Маънавият юлдузлари. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001. – Б. 78.
5. Аль-Кифти. Таърих-ул-хукамо. – Техрон, б.г. – С. 379